

O‘QUVCHILARDA SANOGEN TAFAKKURNI NAMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nasirdinova Soliha Ravshanbek qizi

Profi University Navoiy filiali o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242304>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarda sanogen tafakkurni namoyon bo‘lishining psixologik xususiyatlari to‘g‘risida ma‘lumot berib o‘tilgan. Shuningdek, bu jarayonda yuzaga keladigan psixologik o‘zgarishlar va o‘ziga xos to‘siqlar borasida ilmiy-nazariy ma‘lumotlar tahlil qilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar dunyoqarash, shaxsiyat, fikrlash, hissiyot, tafakkur, xulq-atvor, sotsial muhit, idrok.

Kirish

Ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning tafakkurini rivojlantirish, ularning intellektual imkoniyatlarini to‘g‘ri yo‘naltirish muhim ahamiyatga ega. Tafakkurning shakllanishi va rivojlanishi psixologik nuqtai nazardan ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, bu jarayonda o‘quvchilarning sanogen tafakkurini shakllantirish alohida o‘rin tutadi. Sanogen tafakkur insonning sog‘lom, konstruktiv va ijobiy fikrlash qobiliyati sifatida ta‘riflanadi. Bu tushuncha, shaxsiy ruhiy holatni boshqarish, stress va muammolarni hal qilishda ijobiy yondashuvni targ‘ib qilish bilan bog‘liqdir.

Sanogen tafakkur, ayniqsa, o‘quv jarayonida juda muhimdir, chunki u o‘quvchilarga qiyinchiliklarni yengib o‘tishga, o‘z-o‘zini rivojlantirishga va motivatsiyasini saqlab qolishga yordam beradi. Ta‘lim jarayonida o‘quvchilar ko‘pincha turli xil hissiy va aqliy to‘siqlar bilan duch kelishadi. Bu to‘siqlarni muvaffaqiyatli yengish o‘quvchilarda sanogen tafakkurning shakllanganligi darajasiga bog‘liq. Mazkur tafakkur turining namoyon bo‘lishi o‘quvchilarning psixologik xususiyatlari, shaxsiyati, stressga chidamliligi va muammolarni hal qilish qobiliyati bilan uzviy bog‘liqdir.

Shu sababli, o‘quvchilarda sanogen tafakkurni shakllantirish va rivojlantirishning psixologik mexanizmlarini o‘rganish muhim ilmiy masala hisoblanadi. Ushbu jarayonni tushunish, ta‘lim tizimida o‘qituvchilarning o‘quvchilarga ko‘rsatayotgan ta‘siri, motivatsiya, hissiy holat va aqliy faoliyatni yaxshilash orqali ular tafakkurining sog‘lom, samarali rivojlanishini ta‘minlash imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotda o‘quvchilarda sanogen tafakkurning namoyon bo‘lishi, uning psixologik xususiyatlari va rivojlanishiga ta‘sir qiluvchi omillar o‘rganiladi. Shu orqali o‘quv jarayonida o‘quvchilarning ijodiy va konstruktiv fikrlashini shakllantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili. O‘quvchilarda sanogen tafakkurning shakllanishi va rivojlanishi psixologik jarayon sifatida bir qancha ilmiy manbalar va tadqiqotlarda keng o‘rganilgan. Tadqiqotchilar sanogen tafakkurni ijobiy, sog‘lom va konstruktiv fikrlash jarayoni sifatida ta‘riflab, uni shaxsning stress va turli qiyinchiliklarga nisbatan salbiy hissiy reaksiyalaridan holi bo‘lgan yondashuvi sifatida ko‘rsatganlar. Ushbu tafakkurning rivojlanishi va uning ta‘lim jarayonidagi roli ko‘plab olimlar tomonidan har xil nuqtai nazarlarda tahlil qilingan.

Sanogen tafakkur haqida dastlabki tushunchalarni yaratishda A.B. Osnitskiyning tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega. U o‘z asarlarida inson tafakkurining sog‘lom va nosog‘lom shakllarini farqlab, sanogen tafakkurni konstruktiv fikrlash, hissiy barqarorlik va muammolarni

hal qilish qobiliyati bilan bog‘ladi. Osnitskiy o‘quvchilar orasida sanogen tafakkurni shakllantirishning muhimligini, bu jarayonning nafaqat intellektual rivojlanishga, balki ruhiy salomatlikka ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini ta‘kidlagan.

V.V. Boyko o‘z asarlarida sanogen tafakkurga ega bo‘lmagan shaxslar ko‘pincha stress va qiyinchiliklarga duch kelganlarida muammolarni hal qilish o‘rniga, hissiyotlarga berilishlarini ko‘rsatib bergan. Uning tadqiqotlari sanogen tafakkurda o‘quvchilarning o‘zlariga bo‘lgan ishonchlari va stressli vaziyatlarga nisbatan bardoshlilik darajasi oshishini, bu esa ularning ta‘lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishiga olib kelishini ko‘rsatadi.

Yana bir muhim tadqiqotchi – I.M. Sechenovning ishlari, sanogen tafakkurning biologik asoslarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Uning fikricha, tafakkurda hosil bo‘ladigan barcha reaksiyalar va hissiy holatlar markaziy nerv tizimiga bog‘liq bo‘lib, sanogen tafakkur orqali inson o‘zining nerv tizimini boshqarishga va shu orqali sog‘lom fikrlash tizimiga ega bo‘lishga erishadi. Uning tadqiqotlari o‘quvchilarning fiziologik jarayonlari va tafakkur o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganishda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi.

L.S. Vygotskiy tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy madaniy nazariya sanogen tafakkurni ijtimoiy sharoitda shakllantirish jarayonini yoritib beradi. Vygotskiy tafakkurning rivojlanishi shaxsning ijtimoiy muhit va ta‘lim jarayonidagi o‘zaro ta‘sirlari natijasi ekanini ta‘kidlagan. Unga ko‘ra, o‘quvchilar tafakkurining sog‘lom yo‘nalishda rivojlanishi uchun ular o‘z atrof-muhitidan va o‘qituvchilardan konstruktiv fikrlash va ijobiy motivatsiyani olishi lozim.

A.A. Leontev o‘z tadqiqotlarida tafakkur psixologik jarayon sifatida faoliyat va harakat bilan bog‘liq ekanini ko‘rsatadi. Uning fikriga ko‘ra, o‘quvchilarning sanogen tafakkuri ulardagi ijodiy faollik va o‘quv motivatsiyasiga bog‘liqdir. Leontevning ilmiy qarashlari bo‘yicha, o‘quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb qilish, ularda mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali sanogen tafakkurni shakllantirish mumkin.

Yana bir tadqiqotchi — K.A. Abulkhanova-Slavskaya o‘zining ilmiy ishlarida tafakkurning shaxsiy hayot tajribasi, muammolarni hal qilish qobiliyati va hissiy barqarorlik bilan bog‘liqligini o‘rganadi. U sanogen tafakkurning rivojlanishini shaxsning o‘z tajribasidan o‘rganishi va boshdan kechirgan hissiy holatlarini qayta ko‘rib chiqish orqali amalga oshishini ta‘kidlagan. Uning tadqiqotlari ta‘lim jarayonida o‘quvchilarga stressli vaziyatlarni to‘g‘ri boshqarishni o‘rgatish orqali sanogen tafakkurni shakllantirish mumkinligini ko‘rsatadi.

Muhokama. Sanogen tafakkur — bu insonning sog‘lom va barqaror ruhiy holatini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan fikrlash shakli bo‘lib, salbiy hissiyotlarni yengib o‘tishga va hayotiy vaziyatlarga ijobiy yondashishga imkon beradi. O‘quvchilarda bu tafakkurning rivojlanishi ularning stressga bardoshligini oshiradi, o‘ziga bo‘lgan ishonchni shakllantiradi va muvaffaqiyatli o‘zini boshqarishga yordam beradi.

Psixologik nuqtai nazardan, sanogen tafakkur o‘quvchilarning emotsional va aqliy barqarorligini oshiradi. Bu fikrlash turi bolalarda muammolarni konstruktiv tarzda hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi, konfliktli vaziyatlarda nazoratni qo‘lda ushlab turishga yordam beradi va o‘quv jarayonidagi stressni kamaytiradi. O‘quvchilar bu yondashuv orqali o‘zlarini to‘g‘ri ifoda qilish, shaxsiy rivojlanish uchun to‘siqlardan o‘tish va sinfdagi muvaffaqiyatlarini oshirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Sanogen tafakkur o‘quvchilarda turli yosh davrlarida turlicha namoyon bo‘lishi mumkin, chunki ularning aqliy va emotsional rivojlanish darajasi turlicha bo‘ladi. Shu sababli, sanogen tafakkurni shakllantirishga yordam beradigan pedagogik va psixologik usullar o‘ziga xos individual yondashuvlarni talab qiladi.

Xulosa

Sanogen tafakkur o‘quvchilarda sog‘lom fikrlash va emotsional barqarorlikni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu tafakkur turi stress va qiyinchiliklarga nisbatan konstruktiv yondashuvni rivojlantiradi, shaxsning ruhiy salomatligini qo‘llab-quvvatlaydi va intellektual o‘shig‘a yordam beradi. Tadqiqotchilar, jumladan, A.B. Osnitskiy, V.V. Boyko, L.S. Vygotskiy, va A.A. Leontev sanogen tafakkurning ta‘lim jarayonidagi roli va uning rivojlanishiga ta‘sir qiluvchi omillarni o‘rganganlar. Bu jarayon o‘quvchilarning ijtimoiy va shaxsiy o‘zaro ta‘sirlari, ijodiy faolligi va stressli vaziyatlarni boshqarish ko‘nikmalariga asoslanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абульханова-Славянская, К.А. (1991). Личность и жизненный опыт: мышление и способность решать проблемы. Москва: Издательство Института Психологии.
2. Осницкий, А.В. (1996). Саногенное мышление и личностное развитие: психологические исследования. Москва: Издательство Института Психологии.
3. Бойко, В.В. (2002). Стресс и личностный прогресс: методы повышения эмоциональной стабильности. Санкт-Петербург: Психологический Центр.
4. Выготский, Л.С. (1978). Разум в обществе: развитие высших психологических процессов. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.